

**ANALYSIS OF MEDIATION IN MANAGEMENT RESEARCH: THE
IMPACT OF THE FORESIGHT IN THE COMPETITIVE POSITION OF
SMES**

**ANALYSE DE LA MEDIATION DANS LA RECHERCHE EN
MANAGEMENT : L'IMPACT DE LA VEILLE DANS LA POSITION
CONCURRENTIELLE DES PME**

BADAOUI Mohamed

Maitre de conférences à l'Université de AMAR TELIDJI de Laghouat,
Algérie

Badamoh80@yahoo.fr

CHETTIH Abdelkader

Maitre de conférences à l'Université de AMAR TELIDJI de Laghouat,
Algérie

aekchettih@yahoo.fr

Date de soumission : 12/09/2019

Date d'acceptation : 06/01/2020

Pour citer cet article (to cite this article) :

**BADAOUI M. & CHETTIH A. (2020) « ANALYSE DE LA MEDIATION DANS
LA RECHERCHE EN MANAGEMENT : L'IMPACT DE LA VEILLE DANS LA
POSITION CONCURRENTIELLE DES PME », Revue Marocaine de
Recherche en Management et Marketing, N°20, Janvier-Juin, 2020,
pp : 155-174**

Digital Object Identifier (DOI):

ABSTRACT

This study discusses a new method of analyzing mediation in a PLS context. It facilitates the adoption of new PLS procedures, by challenging the traditional approach of analyzing mediation by proposing more specific alternatives. In addition, the purpose of this article is to verify the existence of a role of the survey in the competitive position of SME. The study found the significance of the indirect effect of mediation.

The survey confirmed the effect of influence as a mediator, there is a partial mediation of the relationship between the watch and the competitive position. This study discusses the state-of-the-art use of mediation analysis in the context of PLS.

Findings — this study facilitates the adoption of modern procedures in PLS by challenging the conventional approach to mediation analysis and providing alternatives that are more accurate. In addition, the objective of this research paper is to verify the existence or not of a role of this discipline that is Foresight in the competitive position of SMEs. The study found the significance of indirect effect. On size of mediation, the survey confirmed Influence as a mediator, Partial mediating the relationship between Foresight and competitive position. The study found the significance of the indirect effect of mediation.

KEY WORDS: PLS-SEM, SmartPLS , Mediation, competitive position, Influence, Foresight

RESUME

Cette étude discute une nouvelle Méthode d'analyser de la médiation dans un contexte du PLS. Elle facilite l'adoption de nouvelles procédures en PLS, par le défi de l'approche traditionnelle de l'analyse de la médiation en proposant des alternatives plus précises. De plus, l'objectif de cet article est de vérifier l'existence d'un rôle de la veille dans La position concurrentielle des PME. L'étude a trouvé la signification de l'effet indirect de la médiation.

L'enquête a confirmé l'effet de L'influence comme un médiateur, il y a une partielle médiation de la relation entre la veille et La position concurrentielle.

MOTS CLES : PLS-SEM, Smart PLS, Médiation, position concurrentielle, L'influence, la veille

INTRODUCTION

Le développement de toute science ne se concrétise que par l'élaboration de ses méthodologies et méthodes, ainsi que le suivi de son rythme du plus petit jusqu'au grand. La science de management comme toute autre, a évolué terriblement depuis qu'elle a introduit des méthodes scientifiques dans ses mécanismes, ce qui donne plus de précision au traitement de ses phénomènes.

Alors, le management peut être affecté par l'application de ces méthodes scientifiques statistiques particulières, et les équations structurelles l'une de ces méthodes qui ont permis de donner, une dimension plus vaste à l'explication des phénomènes et les cas complexes.

L'analyse par SEM passe par les étapes suivantes : spécification de modèle, la collecte de données, l'estimation de modèle, l'évaluation de modèle et la modification de modèle (Nazim et sabri, 2016).

La notion de la causalité par Platon (428-347 av. j-c) est dominée par deux faits. Le premier est une conséquence du lien qui, notamment à leurs débuts, explique la relation d'un événement appelé la raison et un autre qui représente le résultat. Lorsque le deuxième est conséquent par le premier, la causalité est liée au désir de connaissance et la quête de la vérité (Boudon et All, 2015).

Les équations structurelles des variables latentes développées dans de nombreuses disciplines, notamment les sciences sociales, management, recherche en marketing, par exemple, ce dernier grâce aux équations structurelles, nous permettra d'interpréter le processus de mesure de la satisfaction, ou la fidélité des clients

L'approche par la Méthode de PLS développée par Wold (1966, 1982, 1985) et Lohmoller (1989), est une alternative de Méthode de Lisrel (Jæoreskog 1978). L'estimation des paramètres du modèle en L'approche de Lisrel minimise l'écart entre la matrice de covariance estimée de l'échantillon, par contre L'approche de PLS maximise la variance expliquée des variables latentes endogènes en estimant les relations partielles du modèle dans une séquence itérative de régressions des moindres carrés ordinaires (OLS) (Armin et Friedrich ,2012).

Problématique de l'étude

Le problème qui va être traité dans cette étude consiste à souligner l'importance de l'analyse de médiation de la recherche en management, et par conséquent la problématique est la suivante :

Sur quelles fondations cette analyse pourra être bâtie ? Et de quelle manière sera-t-elle utilisée dans la recherche en management ?

L'objectif de l'étude :

L'objectif actuel de l'étude est d'identifier l'analyse par médiation, et d'essayer de mettre en évidence leurs applications dans le domaine de la recherche en management.

1. Le cadre conceptuel :

L'analyse par médiation est basée sur un certain nombre de concepts, avant la présentation de cette méthode, nous allons tout d'abord définir les composantes à traiter et qui sont la position concurrentielle et L'influence et la veille.

La variable dépendante de notre étude est la position concurrentielle, et après un recensement des enjeux de la veille pour les PME algériennes. Donc, dans le but de donner un model pouvant concrétiser l'application de L'analyse par médiation pour chaque fonction informationnelle et qui sont : la veille et Un médiateur qui représente L'influence, on peut présenter toutes les variables comme suivants :

La veille (variable indépendante), l'influence (variable médiatrice), la position concurrentielle (variable dépendante). À cela, les variables résumées dans ce qui suit :

1.1. Définition fonctionnelle de La veille

La veille sert à anticiper les menaces et les opportunités, c'est-à-dire à réduire l'incertitude. Une entreprise peut pratiquer la veille en transformant les informations en connaissances. Par ce processus, elle cherchera à être mieux renseignée sur l'environnement que ses concurrentes, et à être informée sur ceux-ci. La veille suit un cycle, dit cycle de l'information (définition des besoins, recueil, traitement, diffusion) (Derouet et lepoivre , 2005) . La fonction de veille sert à modifier l'asymétrie d'information pouvant exister entre l'entreprise et ses concurrents, au profit de la firme se renseignant sur les autres, et mieux que les autres. Il ne s'agit pas d'espionnage, mais de renseignement économique « légitime », pratiqué par une entreprise (Besson et possin ,2006).

1.2. Définition fonctionnelle de L'influence

Elle a pour vocation de modifier l'environnement par des pressions informationnelles. Les actions de lobbying sont une pratique d'influence classique exercée par des entreprises, mais il en existe d'autres, que l'on peut regrouper en deux catégories : la coordination et le découragement (Baumard, 2001). Les firmes adressent des signaux de coordination lorsqu'elles veulent éviter une collision frontale avec des firmes rivales (évitement), ou avec des firmes partenaires (entente). Le découragement des firmes rivales consiste à brouiller leur système de renseignement, pour les induire en erreur ou les paralyser. Ces pratiques sont très difficiles à étudier car, évidemment, très discrètes. Mais les opérations de désinformation ne sont pas forcément spectaculaires (volkoff,2010) : annonces de rachats qui n'ont pas lieu, de places de leaders sur un périmètre de marché non défini... ces opérations restent cependant très difficiles à étudier car les entreprises sont naturellement extrêmement discrètes à ce sujet.

1.3. La position concurrentielle :

C'est la place occupée par chaque offreur (producteur ou distributeur) sur le marché. Elle est déterminée en calculant leur part de marché.

Figure N°1 : Le modèle conceptuel de la recherche

Source : Auteurs

1.4. Les hypothèses :

A partir de ce modèle, on va tester les hypothèses suivantes :

1. La veille contribue massivement à la bonne formulation et application de la position concurrentielle des petites et moyennes entreprises.
2. La veille contribue massivement à la bonne formulation et application de L'influence des petites et moyennes entreprises.

3. L'influence contribue massivement à la bonne formulation et application de La position concurrentielle des petites et moyennes entreprises.

Le Rôle de L'influence comme un médiateur :

4. Il existe une influence statistiquement significative pour la variable médiatrice entre la veille et la position concurrentielle des petites et moyennes entreprises.

1.5. Analyse de Médiation :

1.5. Analyse de Médiation :

Pour toute science, un objectif montre comment faire pour expliquer le processus de ses opérations. Parmi ces processus, on note les relations influentes entre les variables qui composent le phénomène étudié tout en soulignant que les variables de médiation jouent un rôle très important pour donner une dimension analytique basé sur ces influences indirectes (Ma et Zeng, 2014).

Les variables de Médiation ont été utilisées par de nombreux chercheurs, au début en psychologie et plus tard dans d'autres sciences. C'est les psychologues qui ont traité l'influence indirecte en démontrant que l'effet passe de la variable indépendante vers la variable dépendante par une troisième variable (goufran et djasem, 2017).

IL existe plusieurs types de médiation, notamment : la médiation simple, la médiation parallèle et les séries de médiation.

La médiation dans sa plus simple forme consiste à ajouter une troisième variable, si nous avons deux variables, l'une indépendante et l'autre dépendante ou : $X \rightarrow Y$ C'est une relation, où X affecte le médiateur M , et M affecte Y , donc on peut prendre l'écriture suivantes :

$$X \rightarrow M \rightarrow Y. \text{ (Mackinnon et Fairchild, 2007).}$$

Dans cette étude, nous montrons l'effet des variables entre eux selon les équations suivantes:

Pour les équations du modèle structurel :

$$\hat{Y} = \beta_{01} + \beta_{31}X_1 + e_1 \quad (1)$$

$$\hat{M} = \beta_{02} + \beta_{21}X_1 + e_2 \quad (2)$$

$$\hat{Y} = \beta_{03} + \beta'_{31}X_1 + \beta_{32}M + e_3 \quad (3)$$

1.6. Approches de l'analyse de médiation :

L'analyse de médiation utilise l'une des quatre méthodes suivantes :

- L'analyse de Baron et Kenny (1986).

- Le test de Sobel (1982).
- La méthode de bootstrapping (Preacher et Hayes 2004-2008).
- La méthode de Andrew F. Hayes (2013).

Nous présenterons seulement les deux dernières méthodes comme étant les plus récentes et les plus couramment utilisées pour traiter les modèles de médiation.

1.7. La méthode de bootstrapping :

Preacher et Hayes ont été crédités de développer cette méthode, est un test d'échantillonnage. L'avantage principal de cette méthode c'est qu'elle ne dépend pas de l'hypothèse de la loi normale, donc elle convient pour les petites tailles, encore est plus forte que la méthode de Sobel et elle peut aider à déterminer l'effet de la médiation d'une manière certaine (Ul-Hadi et al., 2016).

La moyenne de toutes les estimations est calculée par la méthode de bootstrap c'est-à-dire par l'estimation ponctuelle de l'effet indirect (ab) figure (2) parce que la distribution n'est pas normale. Son importance réside dans la conclusion de l'effet indirect (ab) dans un intervalle de confiance de la distribution de bootstrap. Si l'intervalle de confiance n'inclut pas le zéro, nous pouvons dire que nous sommes convaincus statistiquement que l'effet est différent de zéro (l'existence de l'effet de la variable médiatrice ou modératrice) (Deming et al., 2017). Nous illustrons tout ça dans la figure suivante :

Figure N°1 : Coefficients d'effet indirect (ab)

Source : (demming et autre, 2017)

1.8. Estimation des modèles de médiation par le PROCESS¹

La commande (PROCESS) contient une liste de variables dans le modèle qui doivent être fournies par différentes définitions mettant en évidence le rôle des variables dans le modèle (Variable indépendante, médiateur, modérateur, variable dépendante). La plupart des modèles combinent des estimations de PROCESS entre l'analyse de médiation et modération sous une forme, avec différents chemins spécifiques, quelques modèles de médiation sont utilisées sans modérateurs (simple, parallèles ...), et peuvent être utilisées pour analyser la modération sans médiateur (simple ou multiple) (Hayes, 2012).

¹ - On Peut télécharger Le **PROCESS** sur le site du développeur de cette méthode Andrew F. Hayes (<http://www.processmacro.org/index.html>) , Ce site est spécialisé dans l'analyse de la médiation, l'analyse de la modération, et l'analyse du mélange entre eux, le macro fonctionne avec des modèles prédéfinis numérotés du modèle 1 jusqu'au modèle 76.

Nous obtenons le **PROCESS** par les étapes suivantes : **ANALYZE** puis **REGRESSION** puis **PROCESS** (d'après le téléchargement le Macro).

2. Évaluation du modèle d'étude :

2.1. La population et l'échantillon de l'étude :

La population étudiée comprend toutes les petites et moyennes entreprises PME en Algérie, vu l'ampleur du pays et en raison de la difficulté d'étudier la totalité des entreprises 99 d'entre elles ont été sélectionnés et les chercheurs ont utilisé l'échantillonnage aléatoire simple.

2.2. Les raisons du choix de la méthode d'analyse du modèle :

Pour découvrir la nature et les composants de cette relation, puisque notre sujet est d'étudier l'impact de la veille sur la position concurrentielle, il était nécessaire d'utiliser les approches qualitatives et quantitatives. Le premier comprend un ensemble de procédures qui permettent la détermination de la variable de la veille et celle de l'influence, ce qui affecte la position concurrentielle. Grâce à cela, nous avons utilisé la méthode des équations structurelles selon la méthode (PLS-SEM), pour tester les hypothèses mesurées par le questionnaire soumis à l'échantillon.

2.3. Diagnostique le Modèle :

Le modèle théorique englobe l'ensemble de relations causales expliquant la nature de la position concurrentielle. Ainsi, le modèle général de notre recherche est constitué de variables Latentes (dépendantes et indépendantes) représentées par : La veille, l'influence et la position concurrentielle. Les variables manifestes sont liées aux expressions comprenant les trois variables Latentes.

2.4. Analyse des résultats et test des hypothèses :

D'abord, nous allons commencer à appliquer les outils statistiques ci-dessus pour analyser le questionnaire et tirer des conclusions à travers ce qui suit :

2.4.1. Évaluation du modèle mesurée :

Le modèle spécifié dans cette étude contient trois variables latentes avec un modèle de mesure réflectif. Pour cela, nous aimerions trouver des estimations entre les variables latentes et les variables manifestes. La table (1) explique les estimations de alpha- cronbach et la

moyenne de la variance AVE, alors que la table (2) explique la corrélation et la validité discriminante.

Tableau N° 1 : modèle mesurée de la position concurrentielle

Variables	alpha cronbach	AVE
la veille	0.946	0.552
L'influence	0.896	0.828
La position concurrentielle	0.949	0.765

Source : Les Résultats de SmartPLS

Tableau N°2: corrélation et validité discriminante

	L'influence	La position concurrentielle	La veille
L'influence	0.910		
La position concurrentielle	0.735	0.874	
la veille	0.334	0.431	0.743

Source : Les Résultats de SmartPLS

L'évaluation de validité discriminante était déterminée par le critère de Fornel-Lacker (MR Ab et autre, 2017) et la table (2) explique que la racine carrée d'AVE pour les trois variables latentes est supérieur aux corrélations associées aux variables latentes (latent variables correlations LVC), cela indique la validité discriminante.

2.4.2. Évaluation du modèle structurel :

Grâce aux modèles de mesure précédents, nous avons veillé à ce que le processus de construction du modèle de cette étude soit fiable et valide, la prochaine étape dans PLS-SEM est évaluée par le modèle structurel. Avant d'y accéder, il est important d'examiner le niveau de la relation linéaire dans ce modèle parce que les coefficients des variables indépendantes peuvent être biaisés en raison d'un niveau élevé de corrélation linéaire entre les variables latentes attendues. Nous devons examiner la relation linéaire inter reliée, dans une méthode PLS-SEM. Un problème survient de colinéarité lorsque les valeurs de tolérances sont inférieures de 0.20, et les valeurs de VIF sont supérieurs de (Hair et autres, 2013).

Tableau N°3 : Évaluation de la relation multicollinéarité

La position concurrentielle (variable dépendante)			L'influence (variable dépendante)		
Variables Latentes	Tolérance	VIF	Variables Latentes	Tolérance	VIF
L'influence	0.888	1.125	la veille	1	1
la veille	0.888	1.125			

Source : Les Résultats de SmartPLS

La table (3) indique qu'il n'y a pas de problèmes de multicollinéarité. Lorsque les valeurs de tolérance dépassent 0,2, et toutes les valeurs VIF sont inférieures au seuil 5 (dans les limites admissibles).

2.4.3. Les coefficients de Régression :

Les coefficients des chemins directs et indirects montrent que la relation du modèle structurel est statistiquement significative (Table (4)).

Tableau N°4 : Les coefficients de Régression

Path	B	SE	T-value	P-value	Décision
L'influence → La position concurrentielle	0.665	0.057	11.752	0.000	rejette H_0
La veille → La position concurrentielle	0.209	0.066	3.180	0.002	rejette H_0
La veille → La position concurrentielle (c')	0.431	0.077	5.630	0.000	rejette H_0
La veille → l'influence	0.334	0.07	4.77	0.000	rejette H_0

Source : Les Résultats de SmartPLS

2.4.4. Le coefficient de détermination (R^2) :

Le coefficient de détermination (R^2) est un indicateur qui permet de juger la qualité d'un modèle structurel, et mesure la qualité du modèle interne. Il est calculé pour chaque variable endogène en fonction des variables latentes explicatives. La valeur de R^2 de modèle global est bien (57.9 %). Tandis que la veille explique la variance sur l'influence (11.1%) (table (5)).

2.4.5. Pertinence prédictive (Q^2) :

Il a été posé par Stone- Geisser (1974-1975)(vincenzo et autres , 2010) , en plus du coefficient (R^2) , on peut utiliser l'indicateur de Pertinence prédictive (Q^2) effectivement comme critère de prévision .(Q^2) Démontre à quel point les données collectées ont été empiriquement collectées à l'aide du modèle. La mesure prédictive dépend des paramètres suivants (Akter , 2011) :

$$Q^2 = 1 - \frac{\sum_D E_D}{\sum_D O_D} = 1 - \frac{SS_E}{SS_O}$$

E : La somme des carrés de l'erreur de prévision.

O : La somme des carrés de l'erreur en utilisant la moyenne pour la prédiction.

D : Distance d'Omission.

Si $Q^2 > 0$ le modèle a une pertinence prédictive, et vice versa si $Q^2 \leq 0$, Le modèle n'a pas de signification prédictive) (vincenzo et autres, 2010).

2.4.6. Test de communauté :

La communauté d'une variable X_{pq} variable est le carré de corrélation, on a $com_{pq} = cor^2(X_{pq}, \xi_q)$ pour chaque bloc, l'indice de La communauté est la moyenne de corrélation entre chaque variable manifeste dans le bloc avec leur variable latente lié avec lui

$$com_q = \frac{1}{P_q} \sum_{p=1}^{P_q} cor^2(X_{pq}, \xi_q) .$$

La redondance évalue la qualité du modèle interne pour chaque bloc endogène P :

$Redondance = com \times R^2(y_p, \{les y_p \text{ qui expliquent } y_q\})$ (jackbowing , 2007)

2.4.7. Gof (Good ness of fit) du modèle:

C'est un critère global qui peut être utilisé pour choisir un modèle parmi plusieurs et il est défini comme suit : $Gof = \sqrt{AVE} \times \overline{R^2}$ (Badaoui, 2016).

Tableau N°5 : Les indicateurs : Gof , Q^2 , R^2

	R^2	Q^2	Gof
l'influence	0.111	0.082	0.417
La position concurrentielle	0.579	0.406	

Source : Les Résultats de SmartPLS

2.4.8. Taille d'effet f^2 :

L'impact de l'influence sur la position concurrentielle est de bonne valeur, tandis que la taille d'effet de la veille est faible. Et vue que l'influence est une variable dépendante on trouve la taille d'effet de la veille est faible. Ceci est illustré dans le tableau suivant :

Tableau N°6 : Taille d'effet f^2

La position concurrentielle (variable dépendante)			L'influence (variable dépendante)		
Variables Latentes	Taille d'effet f^2	Décision	Variables Latentes	Taille d'effet f^2	Décision
L'influence	0.935	Elevée	la veille	0.125	faible
la veille	0.092	Faible			

Source : Les Résultats de SmartPLS

2.5. La position concurrentielle comme médiateur :

D'abord le path diagram est estimé par bootstrapping sans interaction de médiateur, Ceci est illustré dans le tableau suivant :

Tableau N°7 : l'effet direct

Path	B	SE	T-value	P-value	Décision
la veille → La position concurrentielle	0.430	0.073	5.919	0.000	rejette H_0

Source : Les Résultats de SmartPLS

Figure (3) : Modèle de path diagram sans interaction de médiateur

Source : Les Résultats de SmartPLS

2.5.1. L'effet de Médiation :

L'inclusion de l'influence en tant que médiateur est significative parce que nous avons besoin de l'importance des chemins indirects pour vérifier que L'influence médiatise la relation entre la veille et la position concurrentielle. Pour s'assurer que l'importance de ces chemins indirects a également été confirmée en utilisant l'Excel nous utilisons le diagramme suivant :

Figure (3) : Modèle de path diagram avec interaction de médiateur

Source : Les Résultats de SmartPLS

Dans la Table (4), nous trouvons un effet indirect significatif du médiateur ($\beta_{MX} \times \beta_{YM}$ Statistiquement significatif)

Pour connaître l'effet du médiateur nous faisons quelques calculs selon Excel.

Tableau N°8 : l'effet de la variable médiatrice 1

						Bootstrapped Confidence Interval			
	Path a	Path b	Indirect Effect	SE	z-value	95% LL	95% UL	sea	seb
la veille → L'influence → La position concurrentielle	0,334	0,665	0,222	0,050	4.403	0.123	0.321	0.07	0,057

Source : Les Résultats d'Excel

D'après le tableau ci-dessus, nous notons que l'intervalle de la confiance n'inclut pas le zéro, et lorsque la première condition est réalisée, nous pouvons dire que nous sommes convaincus statistiquement que l'effet est différent de zéro (l'existence de l'effet de la variable médiatrice) pour ce chemin.

Nous pouvons également utiliser smartpls pour voir l'effet du médiateur.

Tableau N°9 : l'effet de la variable médiatrice 2

Path	B	SE	T-value	P-value	Décision
la veille → L'influence → La position concurrentielle	0.222	0.049	4.495	0.000	rejette H_0

Source : Les Résultats de SmartPLS

Pour ce chemin :

(La veille → L'influence → La position concurrentielle), on remarque que $sig = 0.000 < \alpha = 0.05$ et nous concluons, donc, qu'il y a un effet significatif de la variable médiatrice.

Nous pouvons, aussi, calculer l'indicateur **VAF** qui est comme suit :

L'indicateur VAF : IL détermine la mesure de processus de médiation, à travers la mesure de l'effet de la variable indépendante sur la variable dépendante pendant l'existence de la variable médiatrice. Pour la médiation simple, la définition de VAF est (Nitzl, 2016) :

$$VAF = \frac{a \times b}{a \times b + c'} \times 100 = \frac{\text{indirect effect}}{\text{total effect}} \times 100$$

On peut calculer la valeur (VAF) pour ce chemin, ce qui a montré que le médiateur a un effet significatif

(La veille → L'influence → La position concurrentielle) :

$$VAF = \frac{\text{indirect effect}}{\text{total effect}} \times 100 = \frac{0.222}{0.653} \times 100 = 34\%$$

2.6. Test des hypothèses :

Voir les tableaux (4 et 9) Les hypothèses sont testées comme suit: Rejet de H_0

1. La veille contribue massivement à la bonne détermination de la position concurrentielle des petites et moyennes entreprises. Rejet de H_0 ($sig = 0.000 < \alpha = 0.05$)
2. La veille contribue massivement à l'application de l'influence par les petites et moyennes entreprises. Rejet de H_0 ($sig = 0.000 < \alpha = 0.05$)

3. L'influence contribue massivement au renforcement de la position concurrentielle des petites et moyennes entreprises. Rejet de H_0 ($sig = 0.000 < \alpha = 0.05$)

Le Rôle de L'influence comme un médiateur :

4. Il existe une influence statistiquement significative pour la variable médiatrice entre La veille et la position concurrentielle des petites et moyennes entreprises. Rejet de H_0 ($sig = 0.000 < \alpha = 0.05$)

CONCLUSION

Afin d'éclaircir la nature de l'analyse de médiation, on a présenté ses types théoriquement, et formuler un modèle pratique à travers notre recherche, qui est l'étude de l'impact de La veille sur la position concurrentielle des PME. Pour cela, on a inclus une variable médiatrice qu'est l'influence.

Les résultats ont montré l'importance de chemin direct dans la première étape, et même chose que dans la deuxième étape, et ce comme suit :

(La veille → L'influence → La position concurrentielle).

Suit à la méthode de bootstrapping et après le calcul d'indicateur (VAF) pour le seul chemin, nous avons déduit que 34% de l'impact de la veille sur La position concurrentielle a été expliqué par l'influence.

Ainsi, il était claire que la méthode de bootstrapping (Preachers et Hayes 2004-2008) est un outil puissant pour analyser la médiation plus efficacement que PLS-SEM avec SmartPLS.

Par conséquent, nous proposons cette technique pour les chercheurs dans le domaine de Management et du marketing pour l'évaluation des modèles de mesure et les modèles structurels.

BIBLIOGRAPHIE

Akter, S., D'Ambra, J. & Ray, P. (2011). An evaluation of PLS based complex models: the roles of power analysis, predictive relevance and GoF index. *Proceedings of the 17th Americas Conference on Information Systems (AMCIS2011)* (pp. 1-7). Detroit, USA: Association for Information Systems.

Armin Monecke , Friedrich Leisch.(2012). semPLS: Structural Equation Modeling Using Partial Least Squares, *Journal of Statistical Software*, Volume 48, Issue 3.

Badaoui Mohamed (2016). La modélisation par des équations structurelles et leurs applications en recherche de Marketing, *algerian review of economic development* , N : 5/21-36.

BESSON Bernard & POSSIN Jean-Claude (2006), Dix ans d'intelligence économique en France, paru dans : Intelligence économique et gouvernance compétitive, *la documentation française*.

BOUDON, Raymond ; GAUTIER, Marie ; Bertrand, SAINT-SERNIN. (2015). CAUSALITÉ, *Encyclopédie Universalisé*, www.universalis.fr.

DEROUET Damien & LEPOIVRE Fabien (2005), veilles, processus et méthodologie, *Nevaconseil*, v 2.

Demming. Carsten L. Jahn. Steffen and Boztuğ. Yasemin (2017). Conducting Mediation Analysis in Marketing Research, *MARKETING · ZFP · Volume 39 · 3 · P. 76–93*.

goufran ismahil kamel, saad djasem bouchra (2017), test des variables médiations statistiques dans un modèle des équations structurelle, *revue des science économiques*, n :98 , volume 23 , 472-453.

Hayes, A. F. (2012). PROCESS: A versatile computational tool for observed variable mediation, moderation, and conditional process modeling [White paper]. Retrieved from <http://www.afhayes.com/public>.

Jackbowing , Emanuel.(2007). contribution aux modèles d'équations structurelles à variables latentes, *thèse doctorat soutenue publiquement à l'université de paris*.

Joseph F Hair, Jr, G. Tomas M. Hult , Christian M. Ringle, Marko Sarstedt.(2013). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM), Second Edition, *SAGE Publications*, Los Angeles.

MacKinnon. David P, Fairchild. Amanda J., and Matthew S. Fritz. (2007). Mediation Analysis, *The Annual Review of Psychology*, 58:593–614.

M R Ab Hamid, W Sami, M H Mohmad Sidek.(2017). Discriminant Validity Assessment: Use of Fornell & Larcker criterion versus HTMT Criterion, *Journal of Physics: Conf. Series* 890 (2017) 012163, IOP Publishing.

Nazim. Ahmad, Sabri. Aimran, Asyraf. Ahmad, Afthanorhan. (2016). CONFIRMING THE MEDIATION EFFECT OF A STRUCTURAL MODEL BY USING BOOTSTRAP APPROACH: A CASE STUDY OF MALAYSIAN 8TH GRADE STUDENTS' MATHEMATICS ACHIEVEMENT, *International Journal of Business, Economics and Management*, 3(4): 44-51.

Nitzl, Christian and Roldán, José L. and Cepeda Carrión, Gabriel. (2016)., Mediation Analysis in Partial Least Squares Path Modeling: Helping Researchers Discuss More Sophisticated Models *Industrial Management & Data Systems*, *Forthcoming*.

Philippe Baumard (2001), *Analyse stratégique : mouvements, signaux concurrentiels et interdépendance*, Paris : Dunod.

Ul Hadi. Noor, Naziruddin Abdullah, Sentosa Ilham. (2016). Making Sense of Mediating Analysis: A Marketing Perspective, *Rev. Integr. Bus. Econ. Res.* Vol 5(2), ISSN: 2304-1013 (Online); 2304-1269.

Vincenzo Esposito Vinzi, Wynne W. Chin, Jörg Henseler, Huiwen Wang. (2010). *Handbook of Partial Least Squares*, Springer Heidelberg Dordrecht London New York.

Vladimir Volkoff (2010), *Petite histoire de la désinformation*, Néo trouvetout.

Ze-wei Ma, Wei-nan Zeng. (2014). A multiple mediator model: Power analysis based on Monte Carlo simulation, *American Journal of Applied Psychology*, 3(3): 72-79.